

FOLKLORDA YETIMLIK MOTIVI

Norbaboyeva Matluba Toxirovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051148>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada o‘zbek badiiy nasrida poetik ifoda etilgan yetimlik motivi va yetim bola obrazi tahlilga tortilgan bo‘lib, yetim bolalar obrazi qiyosiy kontekstda folklor janrlari misolida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, badiiy obraz, “Yetim bola” obrazi, folklor, maqol, yetimlik motivi, yetimlik muammosi, badiiy ifoda, poetika.

Qur’oni karim suralarida keltirilgan ba’zi bir oyatlar, hadislar o‘zbek badiiy nasrida yetimlik motivining poetik tasvirlanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, Sharq adabiyotida yetimlik motivining negizida islom ta’limoti yotadi va yetimlarga bo‘lgan samimiy, iliq munosabat ruhi akslantiriladi. G‘arb adabiyotida esa jamiyatning yetimlarga bo‘lgan ijtimoiy munosabatlari ifodalanadi.

Baqara surasining 83-oyati izohida “Yetim deb shariatda balog‘at yoshiga yetmay otasi vafot etgan sag‘ir va sag‘iralarga aytiladi. Hadisi sharifda “Balog‘at yoshidan so‘ngra yetimlik yo‘q” deyilgan”. Demak, balog‘at yoshiga yetgunga qadar bola yetim hisoblanadi, undan so‘ng yetim hisoblanmaydi.

Folklorda maqol janrida ham “Yetim bola”lar obrazi uchraydi va bu maqollar islomiy ta’limot asosida yuzaga kelganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, “Yetim qo‘zi asrasang Og‘zi burning yog‘ bo‘lar, Yetim bola asrasang Og‘zi burning qon bo‘lar” maqolini sharhlasak, yetim qo‘zini boqqan inson qo‘zi semirib yetilgach, uni suyib foyda oladi, yetim bola asragan insonning bolasi mabodo, solih farzand bo‘lib yetishmagan holatda, doim la‘nat keltirishi nazarda tutiladi. “Yetimning haqi yetti daryoni quritar” maqoli esa yetimga meros qolgan mol-mulkni u voyaga yetib haqini talab qilib qolishidan qo‘rqib tezda tasarruf qilib yuboradigan kimsalarga nisbatan qo‘llaniladi. “Yetimning haqi” tushunchasi muqaddas tushuncha hisoblanib unga xiyonat qilish gunohi kabiralardan biri hisoblanadi. Olloh taolo aytadi: “Yetimning moliga to voyaga yetgunicha faqat eng chiroyli yo‘l bilan yaqinlashingiz!” (An‘om: 152). “(Voyaga yetganlaridan keyin qo‘l ostingizdagi) yetimlarga mollarini beringiz va siz uchun nopok bo‘lgan (yetimlarning mollarini o‘zingizning haqqingiz bo‘lgan) pok narsaga almashtirib olmangiz! Va ularning mollarini o‘zingizning molingizga qo‘shib yemangiz! Zero, bu katta gunoh bo‘lgan ishdir” (Niso: 2). “Yetimlarning mollarini zulm yo‘li bilan yeydigan kimsalar hech shakshubhasiz qorinlariga olov yegan bo‘lurlar. Va albatta do‘zaxga kirajaklar!” (Niso: 10). Ushbu oyatlarda yetimning haqi haqida so‘z borarkan, yetimning haqiga xiyonat qilganning ajri ko‘rsatiladi. Ularga berilgan ajr do‘zaxga kirishi va qorinlariga olov yegan holatda yurishidir.

“Yetimning qorni – yetti” maqolida esa xalqimizda yetimning qornini to‘ydirish ba’zida malol kelishi ham nazarda tutiladi. Odamlarga o‘zining farzandi yesa bilinmasligi, biroq yetimning yegani ko‘p ko‘rinishi, yetimni boqish, unga g‘amxo‘rlik qilish hammaning ham qo‘lidan kelmasligiga ishora bor.

Abulg‘ozi Bahodirxonning “Shajarayi turk” asarida yetimlik haqidagi maqol “Bizning ota va aqalarimizning beparvoyliqi va Xorazm xalqining bevukufliki, bu ikki sababdin, bizning jamoatimizni Abdulloxonning otalari birlan bizning otalarimizning ayrilgan yeridin to bizga kelguncha tarixlarini bitmay erdilar. Bu tarixni bir kishiga taklif qilali teb fikr qilduk. Hech

munosib kishi topmaduk. Zarur bo‘ldi. Ul sababdin o‘zimiz aytduk. Turkning masali turur: “*O‘ksuz o‘z kindigin o‘zi kesar*”, tegan” tarzida keltirilgan. Buning mazmunini shunday izohlash mumkin: A.Bahodirxon turkning tarixini bitishda tarixni o‘zidan yaxshiroq biladigan kishining yo‘qligi sababli o‘zi tarixni bitajagini aytib, ushbu maqolni ham asarda shu munosabat bilan qo‘llaydi. Ya’ni o‘zidan mukammal biladigan kishi topilmaganini “*O‘ksuz o‘z kindigin o‘zi kesar*” deb izohlaydi. Hozirgi kunda mazkur maqol xalq orasida “*Yetim o‘z kindigin o‘zi kesar*” tarzida qo‘llanilib, mazkur maqolning etimologiyasini quyidagicha izohlash mumkin: yetim qolgach, hech bir ishda birovga suyanib bo‘lmaydi, har bir ishni bola o‘zi amalga oshiradi, birovdan madad kutishga haqi yo‘qdek go‘yo. A.Bahodirxon ham o‘zidan o‘zga madad topmagach, turkiy xalqlar shajarasini o‘z qo‘llari bilan bitishga, bu mas’uliyatni bo‘yniga olishga majbur bo‘lganligi asarda ushbu maqol orqali batafsil yoritib berilgan.

Xulosa qilib aytganda, yetimlik motivi haqidagi qarashlar Qur’oni karimdan boshlangan va folklor janrlariga ham ko‘chgan. Folklorning maqol janrida ham yetimlik motivi juda ko‘p qo‘llanilgan va ularni Qur’on oyatlari bilan to‘ldirish va ular asosida sharhlash maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Баҳодирхон А. Шажарайи турк. – Т.: Чўлпон, 1992. – Б.11.
2. Ўзбек халқ мақоллари. 1-китоб. – Т.: Шарқ, 2005. – Б.512.
3. Ўзбек халқ мақоллари. 2-китоб. – Т.: Шарқ, 2005. – Б.512.
4. Қуръони карим. Бақара сураси 83-оят. Изоҳи. – Т.: Tafsir-books, 2022. – Б.12.
5. Қуръони карим. Анъом сураси 152-оят. Изоҳи. – Т.: Tafsir-books, 2022. – Б.149.